

Lo suave y lo áspero
Texturas y contrastes en las casas de Wladimiro Acosta

Luis Müller

Arquitecto / Magíster en Cs. Ss.

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral (FADU/UNL)

Dirección: R. Pérez 2054 (3000) Santa Fe – Argentina

Teléfono: 54 342 4535046

e-mail: luismuller.arq@gmail.com

Lo suave y lo áspero. Texturas y contrastes en las casas de Wladimiro Acosta

Palabras clave: arquitectura moderna / piedras / tensiones

Los análisis de las viviendas individuales proyectadas por Wladimiro Acosta en Argentina generalmente están orientados hacia sus formas y organización funcional, sin detenerse en aspectos relativos a la tectónica y su materialidad.

Las formas devienen de la aplicación del “sistema Helios”, conjunto de elementos arquitectónicos desarrollados por el arquitecto como un dispositivo de control climático, integrado al aparato arquitectónico del cual resultan constitutivos y no un mero agregado, en tanto que la organización funcional obedece a estrictas lógicas de racionalización de los espacios y sus relaciones.

Los planteos para distintas viviendas particulares realizados en diversas regiones del país a partir de la década de 1930, si bien a primera vista se pueden considerar como un desarrollo evolutivo de algunos proyectos realizados en la década anterior en Berlín, difieren notablemente en dos aspectos muy visibles: la aplicación rigurosa del sistema Helios y, en no pocos casos, la utilización de la piedra como material constructivo, ya sea en mampostería o revestimientos, siempre combinada con estructuras de hormigón armado y mampostería común de ladrillos revocada. Ejemplo de ello, entre otras, son la Casa Pillado (Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, 1932/33) y la Casa Miramontes (La Falda, Provincia de Córdoba, 1938/40).

Sin embargo, este aspecto es rara vez mencionado.

La tensión entre superficies tersas y superficies ásperas y la diferente reacción ante la luz provocando fuertes contrastes entre las texturas, a la vez que la piedra en un segundo plano pasa a ser el fondo para la luminosa presencia de los componentes del sistema Helios, resulta un recurso que actúa como refuerzo expresivo. Pero es tal la potente resolución geométrica de los volúmenes que la textura de la piedra (por lo general asociada a las formas del organicismo o a las expresiones pintoresquistas), se diluye y no es percibida por la crítica.

Así como Gregori Warchavchik aplicó tejas en la galería posterior de su casa modernista de la calle Santa Cruz (San Pablo, 1927) como un motivo de aproximación a las tradiciones locales, su compatriota, colega y amigo Wladimiro Acosta hizo lo propio con la utilización de la piedra como modo de adaptación, generando esta particular hibridación de formas y técnicas en la creación de una arquitectura moderna localizada.

BIBLIOGRAFIA

- AAVV. *Wladimiro Acosta 1900-1967*. Homenaje organizado por la Cátedra Wladimiro Acosta y el Centro de Estudiantes de Arquitectura, Diseño Industrial y Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 1987.
- ACOSTA Wladimiro. *Vivienda y ciudad*. Buenos Aires: Aresti (1ªed.), 1936.
- ACOSTA Wladimiro. *Vivienda y Clima*. Bs. As.: Nueva Visión, 1984.
- ADAGIO Noemí (Ed.). *Antología de la biblioteca de la arquitectura moderna. Argentina 1929 / 1963: escritos, imágenes, diálogos*. Rosario: FAPyD-A&P, 2012.
- ADAGIO Noemí y MÜLLER Luis. *Wladimiro Acosta. Del City Block a la pampa. (Plan de salud para la provincia de Santa Fe, 1938-1942)*. Santa Fe: Colegio de Arquitectos de la Pcia. de Santa Fe D1, 2008
- GAITE Arnoldo. *Wladimiro Acosta*. Buenos Aires; Nobuko, 2007
- LIERNUR, Jorge F. *Arquitectura en la Argentina del siglo XX. La construcción de la modernidad*. Buenos Aires; Fondo Nacional de las Artes, 2001
- LIERNUR, Jorge Francisco. “Wladimiro Acosta y el expresionismo alemán”. En LIERNUR, Jorge F, Pozo, José M., (eds) *Wladimiro Acosta 1900-1967*. Pamplona, UNAV, 2008.
- LIERNUR Jorge F.: “Acosta, Wladimiro”. En Liernur J.F. y Aliata F., *Diccionario de Arquitectura en la Argentina*, Buenos Aires, Clarín, 2004.
- LIERNUR Jorge F. *Arquitectura en la Argentina del siglo XX. La construcción de la modernidad*. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 2001.

Casa en La Falda, Córdoba – Wladimiro Acosta, 1938/40

Lo suave y lo áspero

Texturas y contrastes en las casas de Wladimiro Acosta

La trayectoria de Wladimiro Acosta en Argentina ha sido estudiada en diversos aspectos, poniéndose especial atención a sus propuestas urbanas y, sobre todo, en la relación de su arquitectura con el clima.

Sin embargo, llama la atención el escaso interés que se ha dispensado a un aspecto que, tal vez por demasiado evidente, ha pasado desapercibido: el uso de la piedra a la vista en disposición rústica, utilizado en más de una oportunidad.

El propio Acosta ha dejado pocas referencias y hasta podría decirse que ha “naturalizado” esta cuestión aunque, precisamente en el contexto de la arquitectura moderna realizada en Argentina en ese tiempo, el uso de este material resulta casi una excepción. En general, encontramos manifestaciones en las que la geometría básica es destacada por la acción de la luz sobre superficies tersas, revocadas y pintadas de blanco, acusando los contrastes lumínicos y el juego de las sombras.

Es por eso que el contraste entre las texturas propuestas por Acosta en algunas de sus obras permite abrir interrogantes, y motiva a la reflexión acerca de su inserción en el contexto local.

La arquitectura moderna en Argentina. Una aceptable discreción.

Si algo caracteriza a las primeras expresiones de la modernidad arquitectónica racionalista en el país, es su marcada voluntad de ceñirse a códigos básicos y comprobables, es decir, asimilables a casos de la modernidad europea, conocidos a través de la circulación de las revistas especializadas, principalmente alemanas. De allí, la adopción de un vocabulario formal sin estridencias y la ausencia de intenciones experimentales definieron una arquitectura discreta, basada en geometrías simples y volumetrías opacas, con gran predominio de grandes planos de revoque pintado de blanco por sobre las aberturas o transparencias.

Casa Romanelli en Vicente López (Alberto Prebisch, 1936)

Liernur define las características de esta arquitectura del siguiente modo:

Es una arquitectura que en términos formales puede definirse [...]: sólida, de volúmenes cúbicos elementales claramente articulados, de mínimas indicaciones decorativas, discreta, prioritariamente muraria, opaca, con voluntad de permanencia y tendiente a descuidar la materialidad a favor de la abstracción.¹

Dentro de estas características, un común denominador es que la opacidad de las cajas murarias está dada por las superficies de revoque pintado o material de frente, por lo general, y en ambos casos en color blanco o tonos claros, evitando toda adición de materiales de textura rugosa. De haberse utilizado revestimientos en zócalos, antepechos o basamentos, éstos serían de piedras pulidas (mármoles o granitos). Con todo ello, la imagen lograda es la de una arquitectura contenida, que escasamente aborda la liberación espacial de las formas y que, ocasionalmente, se permite la gestualidad de la curva, como en el caso de la vivienda propia de Antonio U. Vilar (1935).

Casa Vilar en San Isidro (Antonio U. Vilar, 1937)

Entre los muchos ejemplos de viviendas realizadas en esta línea, podemos mencionar las tempranas obras de Alejo Martínez en Concepción del Uruguay (casas Péndola Díaz, 1925 y Horne, 1930), la controvertida casa para Victoria Ocampo (Alejandro Bustillo, 1928), las que realiza Alberto Prebisch para Raúl Prebisch (1931) y Romanelli (1936).

Otros tipos edilicios también dan cuenta de estas características. Los edificios de renta, en los que prevalece la búsqueda de la compactación de las plantas y la síntesis geométrica, entre los que podemos mencionar el que construyó Vilar en Buenos Aires en Av. Libertador y Oro (1936) o la Maison Garay de Jorge Kalnay (1935), entre los mejores ejemplos de una larga lista de este programa; o aquellos que, aprovechando la situación de esquina, resuelven la ochava con formas curvas, alternando bandas horizontales de llenos y vacíos por medio de balcones o aventanamientos corridos, como aquellos de Sánchez, Lagos y De la Torre en Av. Libertador y

Lafinur (Buenos Aires, 1937) o el Mota Reyna, de Jaime Roca (Córdoba, 1938), solución que se repetiría en incontables casos en todo el país. Asimismo, los rascacielos de oficinas, como el Comega (Joselevich y Duillet, 1931) o el Safico (Walter Moll, 1932) revelan esta voluntad de uniformizar las envolventes en una capa de textura homogénea, ya sea mediante revoques pintados, material de frente, o revestimientos de piedras pulidas.

Maison Garay (Jorge Kalnay, 193)

Del mismo modo lo haría la obra pública, que a lo largo de la década se manifestó con intensidad creciente y gran despliegue, tanto desde el estado nacional como desde los estados provinciales, otorgando un impulso evidente a la arquitectura pública de expresión moderna, tendencia que se continuaría en la década siguiente. Como ejemplo de ello, desde las obras realizadas por la nación podemos remitirnos al Ministerio de Obras Públicas (Belgrano Blanco, 1937), las estaciones de servicio de YPF asociadas al Automóvil Club Argentino (Antonio U. Vilar, 1938) o el Hospital de Clínicas (Comisión Técnica, 1939) y, ya iniciada la década siguiente los laboratorios de YPF en Florencio Varela (Delamaría Prins, 1942), el Hospital Churruca (Vilar, Vilar, Escasany, Noel, Martínez Saralegui, 1942). En cuanto a las intervenciones provinciales, destacan las obras de los Arqs. Civit para la gobernación de Mendoza (Barrio Cano, 1935; Balneario Playas Serranas, 1935; Hospital Central, 1937, todas en la ciudad de Mendoza), las escuelas que realiza el Arq. Juárez Cáceres en Córdoba entre 1938 y 1939 y las obras de Wladimiro Acosta en la provincia de Santa Fe, contratado para encargarse de los proyectos requeridos por el plan de salud de 1938 (Hospital Psiquiátrico de Santa Fe, Colonia de Alienados de Oliveros, Leprosario y hospitales rurales, entre otras realizaciones efectuadas entre 1939 y 1940).

La arquitectura moderna, fue tomada en estos casos como un agente mediador entre el Estado y la sociedad en la voluntad de transmitir eficiencia técnica y administrativa, construyendo un imaginario simbólico de modernización y dando cuenta del nuevo rol asignado al saber técnico y a

la profesión de arquitectos e ingenieros, incorporados a los planteles y oficinas públicas en representación de un “saber de Estado”.

Hospital Churrucá (Antonio U. Vilar y otros, 1942)

En tal contexto, tanto desde la esfera pública como desde la privada la arquitectura moderna producida en la Argentina en la década de 1930, cubrió expectativas diversas, asociadas a la renovación técnica y estética, las nuevas preceptivas de la higiene y salud (individual y social), haciéndose cargo de ponerle un rostro a ese proceso al que Adrián Gorelik denominó “una modernización sin reformas”, es decir, una modernización en términos de infraestructura y burocratización del Estado, sin una transformación estructural -social y cultural- asociada. Este lugar, como se ha dicho, fue cubierto por una arquitectura mesurada y discreta, aunque con calidad y eficiencia.

Capilla de la Colonia de Alienados de Oliveros (Wladimiro Acosta, 1939)

Concomitante a la reformulación integral del proyecto, la condición material de la arquitectura no resultaba un tema menor, sino que planteaba todo un espacio de debate. La revista *Nuestra Arquitectura*, el principal órgano de difusión de la arquitectura moderna del momento, reproducía el pensamiento de Alberto Sartoris:

Hoy en día, en el campo práctico del racionalismo, se admite que el empleo de un material aunque elegidísimo no basta para asegurar la cualidad ni del objeto de arte ni de aquel

*solamente utilitario. Esta cualidad no puede ser obtenida toda vez que no se defina claramente la noción exacta del sentido práctico de cada objeto, de modo que de tal noción nazca la forma más propicia a su carácter funcional, forma que debe ir de acuerdo a las preocupaciones técnicas y a las tendencias plásticas del tiempo actual.*²

Del mismo modo, esta revista difundía la opinión de Marcel Breuer, que abría aún más el juego de posibilidades y hacía más complejo el escenario al reivindicar el lugar de la tradición en lo moderno:

Y por tradición, yo no entiendo la inconsciente continuidad y crecimiento de la cultura de una nación, generación tras generación, sino una consciente dependencia del pasado inmediato. Conviene insistir en que los hombres descritos como arquitectos modernos, tienen la más sincera inspiración y el mayor cariño por el arte nacional genuino, por las antiguas casas paisanas, como por las obras de arte de las grandes épocas.

*Puede, tal vez, parecer paradójico, el establecer un paralelo entre ciertos aspectos de la arquitectura vernácula, o arte nacional, y el Movimiento Moderno. De todas maneras es interesante ver que estas dos tendencias diametralmente opuestas, tienen dos características en común: el carácter impersonal de sus formas; y una tendencia a desarrollarse a lo largo de líneas típicas y racionales, que no son afectadas por modas pasajeras. [...] Para resumir: es francamente falso decir que el Movimiento Moderno desprecia el arte nacional o tradicional.*³

Algo más tarde, Nuestra Arquitectura volvía a publicar un escrito de Breuer en el que se llamaba la atención sobre aspectos de la materialidad de la arquitectura moderna, otorgándole a ésta sentido y existencia al margen de las condiciones productivas:

*Las bases de la arquitectura moderna no residen, sin embargo, ni en los nuevos materiales, ni en las nuevas formas, sino en una nueva mentalidad; es decir, la actitud y el punto de vista que adoptamos para analizar nuestras necesidades. En consecuencia, la arquitectura moderna hubiese existido aún sin el hormigón armado, ni el terciado ni el linóleo. Hubiese existido igualmente en piedra, madera y ladrillo.*⁴

Que las perspectivas de la arquitectura moderna estaban mudando de punto de fuga se hacía evidente en distintas sedes, tanto en Europa, Estados Unidos o Latinoamérica.

Como ejemplo, resulta muy ilustrativo un artículo que publicó la Revista de Arquitectura, órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos. Se trata de “La arquitectura contemporánea y el uso

de materiales tradicionales”, tomado de la publicación previamente realizada en *The Architectural Review* y traducida al castellano. En él puede leerse:

La arquitectura contemporánea está franqueando los límites de su primera etapa, durante la cual solo se interesó en los materiales denominados modernos, lo cual significaba la búsqueda de estímulos estéticos en la exploración de las técnicas nuevas. No siendo la arquitectura moderna un estilo que debe adoptarse en su totalidad, sino una manera de afrontar el problema arquitectónico que puede o no conducir a características de estilo, todos los materiales y todas las técnicas están a disposición del arquitecto, siempre que los emplee con integridad. El arquitecto moderno entendía que los métodos tradicionales le estaban vedados porque en su mayor parte estaban incorporados a todo un sistema en decadencia. Digamos que habían sido secuestrados por las academias para alimentar sus actividades diletantes. Las caprichosas composiciones en ladrillos eran sólo parte del encanto pictórico, convertido en sustituto de las cualidades esenciales de la arquitectura. El arquitecto moderno debía ante todo presentar a la arquitectura retrotraída a sus fundamentos; hecho esto, puede ahora utilizar sus legítimos elementos para sus propios fines. Se ve así autorizado a retornar a los materiales tradicionales –el ladrillo, la piedra, la madera, etc. En la variedad de tales materiales reside buena parte de la riqueza arquitectónica.⁵

Esta extensa cita expresa cabalmente la presencia de nuevos puntos de vista (y un cambio notable en el modo de concebir el proyecto moderno) en el contexto amplio de la arquitectura internacional. Se hacen evidentes las intenciones de incorporar tópicos tales como recuperación de materiales y técnicas tradicionales, reencuentro con la naturaleza y el paisaje, búsquedas que implican cuestiones nacionales o regionales e, incluso, como refleja el caso de Hannes Meyer en su exilio mexicano, la inmersión en realidades y tradiciones ajenas a modo de reivindicación de lo autóctono. En 1943, Giedion, Sert y Léger, en el noveno de sus “Nueve puntos sobre monumentalidad”, casi como terminando de bosquejar la escena, proponían:

El cuadro se completará con elementos de la naturaleza, tales como árboles, plantas, agua, etc. Será posible agrupar todos estos elementos, las piedras, que siempre se han empleado, los nuevos materiales que son propios de nuestro tiempo y los colores en toda su intensidad, esos colores por tanto tiempo descuidados como elementos arquitectónicos. El paisaje formado por la mano del hombre se confundiría con la naturaleza.⁶

En Argentina, ya hacia el fin de la década de 1930 y principios de la siguiente, por distintas vías, se puede constatar una apertura hacia expresiones y posibilidades más flexibles, y abiertas a la incorporación de formas y materiales diversos. En un lustro, entre 1936 y 1941, surge una nueva generación de arquitectos, que pondría estas cuestiones en evidencia. Egresados de la facultad de la Universidad de Buenos Aires, Mario Roberto Alvarez, Juan Kurchan, Jorge Ferrari Hardoy, Jorge Vivanco, Horacio Caminos, Santiago Sánchez Elía, Alfredo Agostini, Federico Peralta

Ramos, Amancio Williams, entre otros importantes nombres, darían lugar a una re-fundación de la arquitectura en Argentina. A ellos se sumaría el joven catalán Antonio Bonet, proveniente de su experiencia parisina en el atelier de Le Corbusier.

Este conjunto de arquitectos, reunidos en grupos (conviene destacar la experiencia de Austral o la intensa labor profesional de SEPRA) o individualmente, produjeron un giro radical en el modo de entender las relaciones de la arquitectura con la técnica, y en ello fue también visible una reconsideración de los materiales adoptados.

Comienzan a hacerse ver distintas texturas y materiales. A la incorporación de productos industriales (carpinterías metálicas, chapas, bloques de vidrio) se sumaron materiales tradicionales como el ladrillo a la vista, en forma aislada o en combinación con el juego de volúmenes blancos, maderas rústicas, piedras rugosas, en una búsqueda de ampliación de las fronteras expresivas, a las que finalmente se sumó al hormigón visto.

El ladrillo y la piedra rústica a la vista, que habían estado presentes tanto en las arquitecturas urbanas como rurales desde tiempo atrás, instalados desde las vertientes romántico - pintoresquistas o de las tradiciones funcionales de las obras de equipamiento e infraestructura, fueron materiales que permearon con éxito en el gusto popular en la forma del chalet o la casa de vacaciones. La ampliación de la experiencia de recorrer el vasto territorio nacional a una cada vez mayor cantidad de habitantes urbanos, posibilitada en esos años por la explosiva expansión de la red de carreteras, el progresivo aumento de la presencia del automóvil particular y el fomento al turismo desde el Estado, puso en el imaginario de grandes estratos sociales la idea de la gran nación con sus diversos paisajes y arquitecturas típicas, las que fueron valorizadas y reinterpretadas en sede suburbana con notable popularidad, constituyéndose incluso escenarios urbanos completos “en clave rústica” en torno a los emergentes centros de veraneo.

Si bien el ala del campo profesional más comprometida con la arquitectura moderna observó este fenómeno con recelo, esos materiales tradicionales vendrían a ser convocados a integrarse a una renovada lectura de la arquitectura moderna en clave local, e incluso legitimados por importantes referentes externos.

Materiales y texturas diversas. Tensión y contrastes.

Aunque no construido, uno de los más importantes antecedentes que hicieron posible la apertura a un horizonte material diversificado en la producción arquitectónica en Argentina, es el proyecto de la casa Errázuriz, realizado hacia 1930 por Le Corbusier por encargo de Matías Errázuriz, por entonces embajador chileno en Buenos Aires, pero otras obras del arquitecto suizo, con una fuerte impronta material en su construcción, como el Pabellón Suizo (París, 1930) con sus superficies de hormigón a la vista (y sobre todo el curvo muro de piedra rústica que destaca la silueta del

refectorio), o la villa Mandrot (Le Pradet, 1930) con sus muros portantes de piedra, se ofrecen como un sólido argumento.

Las alusiones a arquitecturas regionales y el uso de materiales tradicionales, abrían una vía de escape hacia modos de proyectar que se alejaban de las formas adoptadas dogmáticamente en el país, con referencias en la arquitectura moderna europea del modernismo pionero.

En otra dirección, la posibilidad de utilizar ladrillo a la vista (de prensa o común) en combinación con superficies de revoque liso o revestimientos, ya había tenido una línea de introducción a partir de diversos casos conocidos de la nueva arquitectura holandesa, lo que dio lugar a no pocos ejemplos que utilizaron este recurso; pero la reintroducción del ladrillo a la vista como material excluyente llegaría a través de una tardía revalorización de la obra de Wright, a tal efecto poco difundida en el país. Sin embargo, en un ambiente más afín a la arquitectura moderna centroeuropea como el descrito, llama la atención que no hayan tenido repercusión las casas de ladrillo de Mies van der Rohe (casas Wolf, Lange, Esters) realizadas entre 1927 y 1930, las que sintonizaban con las geometrías utilizadas en la producción local, que recién asimiló tales formalizaciones muchas décadas más tarde.

En diversos ejemplos, ubicados en distintas localizaciones del territorio argentino, pueden apreciarse estas combinaciones: desde la sede central del ACA en Buenos Aires (Antonio U. Vilar y otros, 1941), el edificio de programa mixto para La Comercial de Rosario (Ermete de Lorenzi, Rosario, 1939), el Policlínico Ferroviario de Tucumán (Jaime Roca, 1941) o más tempranos ejemplos como la Escuela Sarmiento en Córdoba (Nicolás Juárez Cáceres, 1937) o la Escuela Vicente López y Planes en Santa Fe (Navratil y Bertuzzi, 1936).

Eduardo Sacriste (quien años más tarde publicaría un libro dedicado a la obra de Frank Lloyd Wright), entre 1943 y 1947 construyó dos escuelas (Escuela rural N° 187 en Suipacha, provincia de Buenos Aires y Escuela primaria en Barrio Jardín, en San Miguel de Tucumán, asociado con Horacio Caminos) en las que las ideas modernas de organización, distribución y formalización se propusieron a partir del uso de materiales de tradición popular y construcción elemental (ladrillos bolseados o vistos, troncos de palmera, estructuras y celosías de madera, cubiertas de teja), atendiendo eficazmente a las condiciones climáticas con la utilización de galerías, ventilaciones cruzadas y otros recursos propios de las arquitecturas regionales.

Es en este tipo de enfoques donde irían a enraizar las búsquedas organicistas y, sobre todo, las ideas de Bruno Zevi (quien visitaría el país en 1951 para dictar conferencias), que tuvieron fuerte incidencia en núcleos académicos del interior del país como Córdoba y Tucumán, impulsadas por Enrico Tedeschi, su antiguo socio radicado en la Argentina. Su crítica al funcionalismo y la abstracción, en suma al racionalismo (que había sido el fundamento de la arquitectura moderna en el país) provocó una fuerte conmoción entre críticos e historiadores, por un lado, y por otro habilitó la apertura de otras vías alternativas en la producción de arquitectura.

El contexto de la segunda guerra mundial y sus consecuencias exigía recurrir a imaginar nuevos usos para los materiales tradicionales en sustitución de los faltantes. La salida de la revista *Tecné* (1942 / 1944) con apenas tres números publicados y el aporte de muchos de los jóvenes arquitectos de la nueva generación (básicamente relacionados con el grupo Austral) a los que se sumaron algunos de los “primeros modernos”, como Prebisch, dio cuenta de ello al abordar los aspectos predominantes del momento: la conexión de la arquitectura con la industria y la prefabricación, a la vez de insatilar las problemáticas nacionales y sus diferencias regionales, situándose en una posición de vinculación con las realidades latinoamericanas e internacionales en conjunto.

Jorge Vivanco, uno de los colaboradores de la revista, produjo viviendas rurales y participó de los proyectos para la Ciudad Universitaria de Tucumán, en los que se propusieron basamentos de piedra y la utilización de ladrillo a la vista y maderas expuestas en varios edificios.

La experimentación con materiales provenientes de la industria tuvo su correlato con los *Ateliers* de la esquina de calles Suipacha y Paraguay en Buenos Aires (arquitectos Bonet, Vera Barros y López Chas, 1938). Una provocativa yuxtaposición de formas y recursos técnicos diversos y contrastantes se plantea como un manifiesto rechazo a la uniformidad de la arquitectura moderna precedente, incluso apelando a las estrategias del surrealismo en “el fortuito encuentro” de unas bóvedas artesanales y de rugosa textura en el nivel superior, con variados componentes de acero en las plantas inferiores, productos industriales de montaje en seco tales como perfiles, chapas perforadas y dobladas, tejidos, o las vidrieras curvas y los paneles de glasbeton, en un juego de oposiciones entre formas libres y una rígida grilla modular que recorre distintos tramos de las fachadas.

De algún modo, en la emergente crítica al modernismo convencional de los años anteriores se perfilaban dos vías de salida: una hacia un regionalismo organicista, que integraba cierta crítica antiurbana, y otra, que sin renunciar a la condición metropolitana de la modernidad y sus declinaciones, admitía su pertenencia a un mundo de ideas provenientes del modernismo “de los maestros”, pero también asumía una decisión de proyectarse como opción renovadora, enfrentando las coordenadas de su tiempo y lugar con otros recursos y discursos.

Ateliers (Antonio Bonet, Horacio Vera Barros y Abel López Chas, 1942)

La primera opción, daría lugar a algunas obras destacadas, como la casa Torres Posse, de Eduardo Sacriste (Tafí del Valle, 1956), construida íntegramente con piedra rústica del lugar y una cubierta de losa recubierta con tierra, que se integra miméticamente al paisaje y que podría parangonarse con el giro dado por Lucio Costa en el Hotel Nova Friburgo (1942).

Casa Torres Posse (Eduardo Sacriste, Tafí del Valle, Tucumán, 1956)

En la segunda vía (en la que las experiencias locales se fundían tanto con la perspectiva de una modernidad extra urbana, como la surgida de la influyente y muy difundida obra de Richard Neutra, con las distintas expresiones de una modernidad consecuente con los rumbos de posguerra adoptados por Mies, Le Corbusier y otras figuras destacadas), encontraremos los trabajos de, entre otros, Mario Roberto Alvarez, Antonio Bonet, Amancio Williams y Wladimiro Acosta.

Tanto Antonio Bonet en La Solana del mar (Punta del Este, 1947), como Mario Roberto Alvarez en la Casa Podestá (La Lucila, 1954) utilizarían piedras en muros y revestimientos, el primero en solados, muros y en revestimientos en chimeneas y otros elementos, el segundo como un gran plano de basamento realizado en revestimiento de piedra laja para la composición de una fachada extremadamente sintética. En la casa sobre el arroyo en Mar del Plata (1943) Amancio Williams realiza una superestructura en hormigón martelinado de exquisita terminación, que descarga en

los extremos del arco que la sostiene en sendas plataformas de piedra a la vista, en tanto que, Wladimiro Acosta utiliza la piedra en distintas opciones, ya sea como revestimiento rústico, revestimiento de mármol travertino pulido o como mampuesto rústico a la vista, en obras como la Casa Pillado (Bahía Blanca, 1933-1939), la casa Jan (o Miramontes) en La Falda (Provincia de Córdoba, 1939 - 1940), o la casa Reissig (Punta del Este, Uruguay, 1940).

Wladimiro Acosta y el uso de la piedra. Experiencia internacional en escenario local.

Es sabido que Wladimir Konstantinovski nació en Odessa en 1900 y en 1919 viaja a Roma para estudiar arquitectura, realizando una trayectoria similar y simultánea a la de su amigo y coterráneo Gregori Warchavchik. Luego los caminos se separan para volver a reunirse en Sudamérica. Warchavchik inició una temprana carrera profesional en San Pablo, Brasil, en tanto que Konstantinovski tendría un período de casi ocho años residiendo en Alemania para luego, en 1928, viajar a Buenos Aires y radicarse adoptando el nombre de Wladimiro Acosta, retomando el original apellido familiar de su abuelo español, en un acto de asimilación a la cultura local. En suma, ambos migraron buscando la luz del Sur, un horizonte de promesas donde todo estaba por hacerse.

Probablemente, para la definición de pensamiento arquitectónico de Acosta, haya resultado más determinante el período en Alemania que los estudios y trabajos realizados en Italia. El contacto con el ambiente intelectual de Frankfurt y Berlín posibilitaba adentrarse tanto en las especulaciones propias de las líneas más radicales del racionalismo (Meyer, Mai, entre otros) y a la vez con las todavía vigentes vanguardias expresionistas, en las que el espíritu de Wladimiro encontraría no pocas referencias dada su inclinación a las teorías filosóficas orientalistas y una atracción por las tendencias naturistas, en las que encuentra en el sol el centro de una fuente de vida y salud. Allí se reunió con un conjunto de ideales políticos, filosóficos y estéticos que incluían las ideas socialistas y el proyecto de la *Lebensreform*, la “reforma de la vida”, que irían forjando una personalidad (ya predispuesta en ese sentido) de características inusuales para el medio en el que desembarcó en la Argentina.

Sus primeros contactos con el ambiente de la cultura arquitectónica de Buenos Aires se dieron con personalidades relevantes y a la vez representativas de la elite intelectual porteña, con los que difícilmente pudo establecer lazos efectivos. Al poco tiempo decide viajar a Brasil y el reencuentro con Warchavchik en San Pablo hizo posible conectar con un contexto modernista dinámico, abierto a la vanguardia creativa y programáticamente dispuesto a producir una lectura de las manifestaciones internacionales de lo contemporáneo para integrarlas con las tradiciones locales, incluyendo el primitivismo de las culturas originarias, y dar cuenta de su situación en el marco de una naturaleza exuberante. Si bien no se conocen registros que lo documenten, es muy probable que Acosta haya podido conocer la casa que su amigo realizó para sí mismo en Vila Mariana (1927), en la que introdujo el modernismo casi como acto pionero pero a la vez integró

elementos propios de las arquitecturas tradicionales del lugar, como las galerías con techos de tejas en el sector posterior, a la vez que su mujer, Mina Klabin, se encargó del paisajismo en los jardines incorporando especies vegetales autóctonas.

La permanencia de Acosta en Brasil, que se prolongó por casi dos años en los que produjo algunos trabajos y asistió al Congreso Panamericano de Arquitectura Racionalista (Río de Janeiro, 1931), con seguridad repercutió en la incorporación de otras dimensiones a su pensamiento, el cual, retornando a Buenos Aires para una radicación definitiva, ya se definía con mayor precisión.

A pesar de la precariedad de su situación, los primeros años de su segunda estadía en Argentina fueron por demás de fructíferos. Llegado en 1931, además de comenzar a trabajar como arquitecto en forma independiente consigue un doble reconocimiento: es nombrado asesor del Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires y en 1935 como representante argentino en los CIAM, pero sus mayores logros en ese tiempo estarían destinados a perdurar como algunas de las elaboraciones teóricas más importantes que haya dado la cultura arquitectónica de Argentina en el siglo XX: el desarrollo del sistema “Helios” y la publicación, en 1936, de la primera edición de su libro “Vivienda y ciudad”.

Casa “Helios” en Villa del Parque (Wladimiro Acosta, 1939)

El sistema “Helios”, el que según el propio Acosta comienza a perfilar hacia 1932, se trata de un dispositivo arquitectónico sencillo y eficiente para controlar la incidencia del sol sobre los edificios. Por medio de paramentos verticales y losas horizontales (aleros y “losas visera”, tal como denominaba a estos planos ubicados a conveniente altura), calculadas en sus dimensiones y elevación de acuerdo a los estudios de asoleamiento, se logra sombrear las fachadas en verano y permitir el ingreso benéfico del sol en invierno sin recurrir a elementos mecánicos móviles. El resultado formal siempre logra establecer un interesante juego espacial de intermediación entre interior y exterior y amplifica el resultado visual del edificio, ya que este recurso no consiste en una suma de elementos sobrepuestos a la arquitectura, sino que resultan constitutivos de la misma y la caracterizan formalmente, con lo cual las casas de Wladimiro Acosta resultarán fácilmente

reconocibles, a la vez que adquieren una presencia que ha hecho que la permanencia de su imagen en el tiempo no resultase pasajera sino, por el contrario, como la representación de una madura e inteligente arquitectura que escapa a las modas.

El libro “Vivienda y ciudad” es seguramente el más profundo e importante trabajo teórico sobre arquitectura y urbanismo publicado en su época (y por mucho tiempo) en Argentina. En él Acosta despliega su visión del problema de la vivienda en relación con el destino urbano de la humanidad. Consecuente con su afirmación: “La arquitectura moderna es, específicamente, la arquitectura de la vivienda. En este hecho reside su diferencia substancial con la arquitectura de todas las épocas que la preceden”,⁷ desarrolla estudios sobre estandarización y vivienda mínima, presentando numerosos ejemplos de sus proyectos realizados con el sistema Helios. En el apartado dedicado a la ciudad, entre otros aspectos, expone los principios de su propuesta definida a partir del “City Block”, un estudio urbanístico deudor de las elaboraciones del urbanismo alemán de la vertiente racionalista más dura, sobre todo de aquella proveniente de Hilberseimer.

Sobre el final de la década de 1930, la arquitectura de Acosta parece entrar en estado de gracia. La provincia de Santa Fe lo contrata, entre 1939 y 1940, como asesor para proyectar los edificios programados desde un importante Plan de salud a escala provincial y, simultáneamente, trabajará en algunos proyectos para viviendas individuales con resultados excepcionales. En Santa Fe realiza el Hospital Psiquiátrico de la ciudad de Santa Fe, la Colonia de alienados de Oliveros, un leprosario y un prototipo de estación sanitaria rural, proyectos planteados según los principios del sistema Helios. Las viviendas que proyecta serán algunos de los ejemplos consagrados por la historiografía: la casa Pillado (en Bahía Blanca, proyectada hacia 1933 y construida entre 1935 y 1939); Jan (también conocida como Miramontes) en La Falda (Córdoba, 1939-1940), Newman (en Villa del Parque, 1939) y la Cópola - Stern, para el matrimonio de reconocidos fotógrafos Horacio Cópola y Grete Stern (en Ramos Mejía, 1939). En dos de ellas, y de distinto modo, introduce muros y paramentos de piedra (casas Jan y Pillado), característica constructiva a la cual se sumaría la casa Reissig, realizada al año siguiente en Punta del Este (Uruguay, 1940).

- **Casa Pillado:** en Bahía Blanca, ciudad situada al sur de la provincia de Buenos Aires sobre la costa atlántica y por encargo de un abogado interesado en la arquitectura moderna (que contactó a Wladimiro Acosta a raíz de una casa suya publicada en una revista), se construyó una vivienda de características singulares; fue la primera casa con estructura independiente de hormigón armado en la ciudad, se instaló un sistema de audio integral, se construyó una cancha de paleta, entre otras características especiales. Acosta utilizó la piedra a modo de revestimiento en distintas situaciones: piedra “Mar del Plata” utilizada como mampuesto en el cerco perimetral y como revestimiento en el muro lateral de la cancha de paleta, utilizada en formato rústico, de modo que establece un fuerte contraste con los paramentos aledaños, enchapados en mármol travertino pulido como otros sectores de la fachada, la terraza y la escalera principal interna. Como lo

expresa el Arq. Caporossi,¹ este fuerte contraste entre ambos materiales potencia la presencia de uno y del otro mutuamente, la rugosidad de la piedra Mar del Plata pone en evidencia la tersa superficie del travertino y viceversa.

Casa Pillado en Bahía Blanca (Wladimiro Acosta, 1933-1939)

- **Casa Jan:** ubicada en “La Falda”, ciudad serrana en la provincia de Córdoba, en un entorno de barrio de chalets pintoresquistas, es la que en mayor grado utiliza el recurso de la piedra rústica a la vista, en este caso una piedra caliza local tomada de las serranías cercanas, que en su inicio ha tenido una tonalidad blanquecina y el tiempo fue oscureciendo. Probablemente este sea el ejemplo que más se aproxima a la imagen material de la casa Mandrot de Le Corbusier, aunque el primer plano lo ocupa el aparato arquitectónico del sistema Helios, que de algún modo enmascara la obra de piedra y capta fuertemente la atención del observador. Los volúmenes paralelepípedos netos y fuertemente texturados, que destacan su rusticidad bajo la intensa luz de la región, establecen relaciones en dos coordenadas, las del tiempo y el lugar. En el tiempo se relacionan con las tradiciones constructivas locales, con un resultado visualmente semejante a las llamadas “pircas” prehispánicas; con el lugar, a través de una materialidad que remite irremisiblemente a las sierras y su paisaje. Por su parte, los componentes del sistema Helios, en su abierta geometría y apariencia de superficie clara y tersa, aportan zonas intermedias que vinculan al hombre con el paisaje, tanto por la racionalidad de sus formas, producto del intelecto que contrasta con el ambiente natural, como por su funcionamiento como diafragma, que filtra las relaciones espaciales entre la casa y el exterior estableciendo recortes visuales de gran interés.

¹ El autor agradece al Arq. Luis Elio Caporossi sus comentarios sobre esta obra.

Casa Jan (o Miramontes) en La Falda (Wladimiro Acosta, 1939)

- **Casa Reissig:** ubicada en proximidades de una playa marítima, en el Uruguay, es la que más se relaciona con el suelo a través de su encastre en las ondulaciones de una colina, en la que se eleva para ganar vistas hacia el mar, así como su planta se quiebra a 45° para alinearse por un lado a la calle y por otro hace una inflexión para buscar las mejores orientaciones. Repitiendo el sistema de estructura de los casos anteriores, de hormigón armado y cierres de mampostería (que en esta ocasión colaboran estructuralmente), ofrece un fuerte contraste entre las formas geométricas limpias y luminosas (que reverberan en la luz del ambiente marino y ofrecen una pantalla de proyección para las sombras dinámicas que arroja la importante vegetación que la rodea) y las oscuras y rugosas superficies de los muros levantados con piedras del lugar.

Acosta describe del siguiente modo la materialidad de la casa:

Estructura mixta: hormigón armado y mampostería. Las aberturas llevan carpintería de madera. Terminación exterior: en parte, ladrillo común a la vista, pintado a la cal, con mezcla de grasa, sal y alumbre, de color blanco apagado, y en parte pared de piedra, sacada de las rocas al borde del mar, que conserva toda la pátina y el líquen adheridos, de color variado, de ocre hasta verde, de intenso efecto pictórico.

La misma piedra se utilizó para la pared curva del living y patio cubierto.⁸

Este párrafo demuestra la importancia dada a las texturas y acabados. Sin dudas Acosta se involucraba con la materialidad y su expresión al extremo de desarrollar un tipo de pintura especial para aplicar en sus obras (del cual se jactaba de sus propiedades y resultados, incluso en lo económico) y, en este caso, el modo de trabajar la piedra en estado natural, utilizando su rusticidad y condiciones propias del sitio de extracción como un agregado estético para lograr una paleta de colores inigualable que, incluso, iría mutando con el tiempo, demuestra su capacidad de entrar en detalles propios de una sensibilidad refinada y, a la vez, rigurosa.

Casa Reissig en Punta del Este, Uruguay (Wladimiro Acosta, 1940)

Conclusiones

El modo en que Wladimiro Acosta logró reunir su formación en la modernidad europea con las experiencias sudamericanas y su propia interpretación de las condiciones culturales y paisajísticas en las que introdujo sus obras, produjo resultados únicos y a la vez universales. Así como su amigo Gregori Warchavchik asimiló los usos de las verandas y las tejas como características propias de una arquitectura brasilera tradicional y popular, y los incorporó a su moderna vivienda, Acosta reinventó el uso de la piedra rústica a la vista, por entonces ampliamente utilizada en la arquitectura doméstica, que en Argentina tenía gran aceptación como representación de la vida familiar en la imagen de “cabaña rústica”, o era utilizada en edificios de formas pintoresquistas con fuerte empatía con el gusto popular. Utilizó este material en sus casas como complemento y plano de fondo que resaltaba y hacía aún más visible la presencia de los componentes del sistema Helios, su propia creación, que enmascara la volumetría pétreo y la remite a un segundo plano. Es tal vez por eso que el uso de la piedra rústica, tan contrastante con las aéreas y ligeras geometrías del sistema Helios que acaparan la atención, hayan recibido poca atención por parte de la crítica y la historiografía.

En este sentido la arquitectura de Acosta se inscribe tempranamente en una variante de la arquitectura moderna que, a mediados de la década de 1940, no sólo en Argentina sino en distintos países, como una forma de reacción de carácter local frente a las reproducciones adocenadas y dogmáticas de la arquitectura del *International Style*, se anuncia como una suerte de búsqueda orientada a la refundación de la capacidad del proyecto para dar cuenta, tanto de su condición de modernidad, como de pertenencia a una ubicación geográfica y cultural.

En “Vivienda y Clima”, un libro de edición póstuma donde se reúnen sus trabajos y algunos escritos inéditos, (publicado en 1984 por Telma Reca -psicóloga argentina con quien Acosta se casó en 1935- junto un grupo de discípulos y colaboradores), se rescata una frase en la que Acosta se definía de este modo: “Soy arquitecto. Mi campo de trabajo es la planificación de la vivienda y su adecuación a las condiciones ambientales: paisaje y clima.”⁹

Es cierto que la arquitectura de Acosta comprendió y dio solución a los problemas del clima en la geografía en la que trabajó, con una conciencia e inteligencia que hoy seguramente sería llamada

“sustentable” o “bioclimática” aunque, en cuanto al paisaje, fue más allá. Su interpretación evita la mimesis y lo trasciende produciendo de la arquitectura un acontecimiento en sí mismo, que a veces, cuando se viste con minerales remite a la tierra, pero que siempre se enlaza con los amplios cielos de este territorio, recortados como cuadros de Magritte por las exactas geometrías del sistema Helios.

BIBLIOGRAFIA

AAVV. *Wladimiro Acosta 1900-1967*. Homenaje organizado por la Cátedra Wladimiro Acosta y el Centro de Estudiantes de Arquitectura, Diseño Industrial y Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 1987.

ACOSTA Wladimiro. *Vivienda y ciudad*. Buenos Aires: Aresti (1ªed.), 1936.

ACOSTA Wladimiro. *Vivienda y Clima*. Bs. As.: Nueva Visión, 1984.

ADAGIO Noemí (Ed.). *Antología de la biblioteca de la arquitectura moderna. Argentina 1929 / 1963: escritos, imágenes, diálogos*. Rosario: FAPyD-A&P, 2012.

ADAGIO Noemí y MÜLLER Luis. *Wladimiro Acosta. Del City Block a la pampa. (Plan de salud para la provincia de Santa Fe, 1938-1942)*. Santa Fe: Colegio de Arquitectos de la Pcia. de Santa Fe D1, 2008

GAITE Arnoldo. *Wladimiro Acosta*. Buenos Aires; Nobuko, 2007

LIERNUR, Jorge F. *Arquitectura en la Argentina del siglo XX. La construcción de la modernidad*. Buenos Aires; Fondo Nacional de las Artes, 2001

LIERNUR, Jorge Francisco. "Wladimiro Acosta y el expresionismo alemán". En LIERNUR, Jorge F, Pozo, José M., (eds) *Wladimiro Acosta 1900-1967*. Pamplona, UNAV, 2008.

LIERNUR Jorge F.: "Acosta, Wladimiro". En Liernur J.F. y Aliata F., *Diccionario de Arquitectura en la Argentina*, Buenos Aires, Clarín, 2004.

LIERNUR Jorge F. *Arquitectura en la Argentina del siglo XX. La construcción de la modernidad*. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 2001.

¹ Liernur Jorge F. *Arquitectura en la Argentina del siglo XX. La construcción de la modernidad*. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 2001.

² Sartoris Alberto. "El racionalismo en la Arquitectura". En *Nuestra Arquitectura*, Buenos Aires: Editorial Nuestra arquitectura, enero de 1936.

³ Breuer Marcel. ¿Dónde nos encontramos? En *Nuestra Arquitectura*, Buenos Aires: Editorial Nuestra arquitectura, septiembre de 1947. (A partir de una conferencia dada en Zurich, 1934).

⁴ Breuer Marcel. *Arquitectura y material*. En *Nuestra Arquitectura*, Buenos Aires: Editorial Nuestra arquitectura, noviembre de 1947. (Previamente publicado en Circle, 1937).

⁵ Macquedy James. *La arquitectura contemporánea y el uso de materiales tradicionales*. En *Revista de Arquitectura*, Buenos Aires, 1941 (traducción Arq. Roberto A. Champion).

⁶ Sert José Luis; Léger, Fernand y Giedion, Sigfried (NY 1943). *Nueve puntos sobre monumentalidad – Necesidad humana*. En *Revista de Occidente*, Buenos Aires, 1949.

⁷ Acosta Wladimiro. *Vivienda y ciudad. Problemas de arquitectura contemporánea*. Buenos Aires: ed. del autor, 1936.

⁸ Acosta Wladimiro. *Vivienda y clima*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1984.

⁹ Acosta Wladimiro. *Vivienda y clima*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1984.